

HUMANITAS 3 (2004)

HUMANITAS

Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de Jaén

El multiculturalismo en las Humanidades

Eugenio Maqueda Cuenca. La poética de <i>El pie de la letra</i> .	1
Raúl Manchón Gómez. <i>Napoleonis Magni Laudes</i> : Repertorio provisional de poesía latina (1800-1815) sobre Napoleón Bonaparte.	15
Antonia García Luque. Revisión del estudio funerario ibérico en los últimos 15 años.	33
Álvaro Ibáñez Chacón. Ciclope y Diabolo: mezcla de culturas en el <i>Polifemo de Pérez de Montalbán</i> .	65
Andrés Moral Vico y María Isabel López Tobaruela. Inmigración y Educación. Un análisis desde la teoría de la Educación intercultural.	79
Juan Varo Zafra. 100 años de soledades: algunas notas sobre el pensamiento poético del primer Antonio Machado.	97
A. Fornell Muñoz. Multiculturalismo en Andalucía durante la antigüedad tardía (SS. V-VII).	107
Reseñas	123

3 (2003) 8€

La publicación de este número de la revista *Humanitas* cuenta con una ayuda económica de la Junta de Andalucía así como del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén (Vicerrectorado de Extensión Universitaria) y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.

Humanitas: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. - 3 (2003)- . - Jaén: Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones, 2003 -

v.

Anual

I.S.S.N.: 1695-87113

009

I. Humanidades I. Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones, ed.

Directora: Genara Pulido Tirado

Secretario: Eduardo A. Salas Romo

Consejo de redacción: Rosario Anguita Herrador, Angel Cagigas, Dámaso Chicharro Chamorro, Ángel Contreras de la Fuente, Jesús Manuel Nieto García.

Consejo asesor: Jaume Arnau, José Manuel de Bernardo Ares, M^a Jesús Buxó Rey, Nicolás Caparrós, Antonio Chicharro Chamorro, Teresa Chapa Brunet, Francisco Javier Díez de Revenga Torres, José Luis Martínez-Dueñas Espejo, Javier Echevarría, Alfonso Franco Silva, Luis Gastón Elduayen, Miguel Ángel Garrido Gallardo, Miguel C. Gómez Oliver, Antonio Gómez Ortiz, José María Gondra, Cristóbal González Román, Darío Páez, José Manuel Martínez Montávez, Marcelo Martínez Pastor, Ignacio Morgado, Darío Páez, José Manuel Pita Andrade, Enrique Raya, Francisco Rodríguez Martínez, José Romera Castillo, Manuel Sáez Lorite.

© Universidad de Jaén

Logotipo *Humanitas*: Pedro Luis Díaz

D. L.: J - 174 - 2003

I. S. S. N.: 1695-8713

Difusión: Publicaciones de la Universidad de Jaén
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio Zabaleta
23071 Jaén
Tf: 953 01 23 55

Impreso por: Gráficas «LA PAZ» de Torredonjimeno, S. L.
Avd. de Jaén
23650 TORREDONJIMENO (Jaén)
Telf. 953 52 10 87 - Fax 953 57 12 07

LA POÉTICA DE EL PIE DE LA LETRA

Eugenio Maqueda Cuenca
Universidad de Jaén

Resumen. En este trabajo se ha intentado explorar la obra *El pie de la letra* de Jaime Gil de Biedma, desde el punto de vista de los razonamientos poéticos que el autor vierte en sus páginas. Estudiamos la curiosa definición de poesía que en ellas ofrece, en la que relaciona la actividad creativa con la capacidad de sorprender; se explica su posición sobre la poesía de la experiencia a través de las menciones que hace al tema en distintos ensayos; realizamos un análisis pormenorizado de las modificaciones sufridas por el ensayo introductorio de "Función de la poesía y función de la crítica" de T. S. Eliot, que realizó Gil y que abre también *El pie de la letra*. Por último, se trata del tema del personaje poético en el autor barcelonés.

1. INTRODUCCIÓN

Jaime Gil de Biedma se ha convertido por distintos motivos en el poeta de su generación más influyente en la poesía de los últimos años. De hecho, buena parte de la poesía escrita en España durante los últimos veinticinco años demuestra la presencia de su magisterio. Tanto su teoría como su práctica poéticas han sido reivindicadas por los que un tiempo atrás eran los "jóvenes poetas", especialmente por el grupo de Granada y otros poetas afines, que al fin y al cabo son los autores que han triunfado, los que a su vez han creado escuela, los que han devuelto a la poesía el favor del público. Ese magisterio ejercido por Biedma no se ve traducido en es-

Abstract. In this essay we have tried to explore the book *El pie de la letra* by Jaime Gil de Biedma from the poetic point of view of the author. We have studied the singular definition of poetry that Gil shows in this book, where he relates the creative activity to the capability of being surprised; we have explained what he thinks about the poetry of experience through the comments that he made about this idea in different essays; we have made a detailed analysis of the modifications that the introductory essay that Gil de Biedma made to *The Use Of Poetry And The Use Of Criticism* by T. S. Eliot, suffered when reformulated in *El pie de la letra*. Finally, we have written about the poetic character in Biedma's poetry.

tudios críticos que hayan explicado realmente cuáles eran los principios teóricos que regían la poética del autor de *Poemas póstumos*, aunque paradójicamente la bibliografía sobre este poeta es abundante. Considero que una de esas lagunas se encuentra en los escasos estudios que se han realizado sobre su obra crítica, que quedó recogida en *El pie de la letra*.

Todos recordamos sus tan citadas palabras que aparecen en la nota preliminar a sus ensayos completos, en las que venía a decir que el escribir sobre la poesía de otros le servía para discurrir sobre su propia poesía, sobre lo que quería y no quería hacer. Sabemos de estas palabras, pero lo que no tenemos tan claro es qué princi-

pios poéticos aplicables a la obra de Jaime Gil son los que él refleja en sus ensayos cuando está hablando de los demás, aunque no siempre sucede así, es decir, en sus ensayos no siempre habla de otros autores, pues algunos de los trabajos más interesantes que aparecen en este libro, “La imitación como mediación, o de mi Edad Media”, o la conversación que mantiene con Barral y Beatriz de Moura en “Sobre el hábito de la literatura como vicio de la mente y otras ociosidades” no tratan sobre la poesía de otro, sino sobre la suya propia.

2. DEFINICIÓN DE POESÍA

Lo primero que vamos a tratar es lo que Jaime Gil pensaba sobre la poesía, su concepto de lo que era o debía ser la poesía. En su ensayo “La imitación como mediación o de mi Edad Media” nos dice lo siguiente: “En *Diario del artista seriamente enfermo*, mi diario del verano de 1956, he hablado de mi primera experiencia de la poesía, de lo que entonces y ahora entendía y sigo entendiendo por poesía: expresión sorprendente porque incorpora algo que uno ha sentido muchas veces sin saber que era posible expresarlo así” (Gil de Biedma, 1994: 270). Estas palabras nos pueden ayudar a sacar varias conclusiones, pues vemos que muchos años después de que escribiera su diario mantiene su definición de poesía. Considera que la poesía es sorpresa, pero no una sorpresa por su contenido, puesto que dice que se trata de escribir sobre algo que se ha sentido muchas veces: la sorpresa está en la forma de

expresar lo que se ha sentido. De esta manera, lo extraordinario es la forma, y no el fondo, por lo que el poeta no se distinguiría por ser alguien con una especial sensibilidad, sino que lo haría por saber expresar de una forma diferente o sorprendente lo que todos sentimos o hemos sentido alguna vez. También en esta definición comprobamos que la unión entre poesía y vida es evidente, porque el tema del poema es lo cotidiano, lo que podemos pensar o sentir cualquier día. Se trata, pues, de vida cotidiana convertida en arte a través de la palabra.

En torno a lo que venimos diciendo, hay en el mismo ensayo unas palabras del poeta que complementan lo anterior. Escribe Biedma:

La trayectoria poética de Cernuda se traduce en la progresiva desvirtuación y, finalmente, en la refutación práctica de un principio estético que, a partir sobre todo de Mallarmé, ha adquirido categoría de dogma contra el cual muy pocos nos hemos rebelado aún: el de que en poesía, en un poema cuando es bueno, es o debe ser imposible distinguir entre el fondo y la forma. Esto —y ya es hora de decirlo— es una tontería, porque la verdad es que, en la práctica, todos distinguimos. Y no sólo eso: la distinción —más o menos consciente— entre fondo y forma es un elemento primordial en nuestro disfrute de lectores; sin él no podríamos apreciar cómo, y hasta qué punto, ha logrado el poeta concertar uno y otra (*ibidem*: 273).

Al hablar así, no está siguiendo a otro que a T. S. Eliot, que considera que el lector no tarda en darse cuenta de que en un relato hay un doble interés: el relato en sí

mismo y la forma en que se dice. O lo que es lo mismo, el lector percibe el estilo, y ello proporciona más placer en la lectura. Con esas palabras Gil de Biedma se rebela, como él mismo dice, contra ese principio estético que, efectivamente, ha durado demasiado. La búsqueda de la fusión de la forma y el contenido no tiene sentido desde el punto de vista del que parte el poeta barcelonés, el de que la poesía es, sobre todo, expresión sorprendente, puesto que lo formal estaría en primer plano, mientras que el contenido quedaría en segundo, y además, lo verdaderamente artístico estaría en la palabra, mientras que su significado sería lo secundario.

La cita anterior confirma lo que estábamos comentando anteriormente. Lo que distingue a la poesía es la particular forma de expresión que utiliza, por eso ahora el poeta catalán defiende la distinción entre fondo y forma, porque el lector debe ser consciente de que lo que se dice es lo que tantas veces se ha sentido, y cómo se dice es lo que lo hace especial. Así, el disfrute de lectores se produce cuando comprendemos o incluso cuando nos identificamos con el contenido del poema y a la vez nos sorprendemos de la forma que se ha utilizado para expresar ese contenido.

En cuanto a la función que Jaime Gil otorga a la poesía hay que decir que la considera un medio a través del cual se acerca a la comprensión de lo sagrado personal, a través de su mitología personal. En “Sobre el hábito de la lectura y otras ociosidades” dice lo siguiente: “La poesía no tiene más función que enunciar, expresar o des-

cribir relaciones con objetos sacrales, que lo siguen siendo, ya no lo son, o lo serán” (Gil de Biedma, 1994: 190). Estos objetos sacrales suelen ser para Biedma objetos del pasado, mitos que le sirven para ordenar su experiencia. El mito es para él tentativa de comprensión de la vida y le sirve de consolación de ésta. La mitología personal de Jaime Gil está relacionada o conformada por la relación que mantiene con la infancia que vivió, sobre todo en los años de la guerra. Unas vivencias que como él mismo señala, hasta cierto punto fueron irreales, puesto que la visión que tenía entonces de la vida no tenía nada que ver con la realidad española del momento, pero a la vez su visión posterior de la vida estuvo condicionada por aquella otra de su infancia. Íntimamente relacionado con esto está su condición de burgués adinerado, pues pese a intentar ser un verdadero compañero de viaje, nunca pudo quitarse de encima, quizá porque nunca lo intentó, su vida verdadera, la de joven con dinero fácil, en un entorno social superior al de la media, que por supuesto nunca abandonó. De esta manera, podemos decir que el mito de Jaime Gil está formado por él mismo visto en el pasado, o dicho de otra manera, Jaime Gil manteniendo su visión antigua de la vida como factor importante en la ordenación de su posterior experiencia.

De esta manera la poesía es para él una forma de conocer y de conocerse, como él mismo dice en más de una ocasión. Considera el poema como un modo de conocimiento. En su ensayo “El ejemplo de Luis Cernuda” defiende a Cernuda de los

que le acusan de ser un poeta "frío" con las siguientes palabras: "Su frialdad es la apasionada frialdad del hombre que, a cada momento, está intentado entenderse y entender" (Gil de Biedma, 1994: 66). En su poema "El juego de hacer versos" reelabora la misma idea: Y los poemas son/ un modo que adoptamos/ para que nos entiendan/ y que nos entendamos. (Gil de Biedma, 1990: 139)

En otro trabajo, concretamente en el capítulo primero de su ensayo sobre la obra de Jorge Guillén, la misma idea la aplica, no a la actividad poética creadora, sino a la actividad que supone la lectura de poemas: "En cierto modo, leer es preguntar - y preguntarse" (Gil de Biedma, 1994: 77).

3. LA POESÍA DE LA EXPERIENCIA

En relación a la poesía de la experiencia hay que decir, pues, que no surgió directamente de Gil de Biedma, aunque él sea considerado el Maestro por algunos de los principales integrantes de esta corriente. Por una parte, nos encontramos con una serie de poetas que hacen un tipo de poesía distinta, una poesía que supone la vuelta al intimismo, pero con un gran sentido ético y humano; una poesía que no quiere ser ejemplarizante, pero sí convertirse en un ejemplo más, en una experiencia más. Es obvio que con este planteamiento forzosamente Gil de Biedma tenía que convertirse en un referente para estos poetas, ya que el camino que empezaban a recorrer ya había sido andado por Biedma. También hay que decir que estimulado por es-

tas muestras de adhesión hacia su obra, él mismo se "adaptó" para poder ser la cabeza visible de esa corriente.

También debemos hablar de las consideraciones sobre la poesía de la experiencia que nuestro autor dejó expuestas en *El pie de la letra*. Observamos que la palabra *experiencia* aparece con cierta frecuencia, pero no es hasta su trabajo "El mérito de Espronceda" cuando hace una mención más precisa a la poesía de la experiencia. El contexto en el que aparece es el siguiente:

Quién lo dice, a quién, dónde y cuándo y por qué, son ahora algo más que simulaciones exteriores, añadidas para dar a la representación literaria de los afectos humanos un viso de realidad; son factores determinantes de la validez del poema, en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que es, de manera que tenemos ante nosotros una de las modalidades típicas de la lírica moderna, la poesía de la experiencia, según denominación de Robert Langbaum. El mérito mayor de Espronceda consiste en haber comprendido en seguida que el romanticismo, antes que una moda, representaba un cambio fundamental en la concepción del poema (Gil de Biedma, 1994: 291).

Pero es en otro ensayo, el titulado "Como en sí mismo, al fin", dedicado a Cernuda, donde Biedma dice que seguramente es el poema "Himno al sol" de Espronceda el primero concebido en nuestra lengua según el modo de la poesía de la experiencia, y aunque reconoce que Espronceda se había percatado de que la poesía romántica necesitaba un cambio, él lo hizo un poco a ciegas, sin saber a ciencia cierta en qué consistía.

En cuanto al material poético que maneja este tipo de poesía Jaime Gil reconoce que estaba interesado por la realidad de la experiencia común. En concreto considera que la experiencia que más provechosamente puede llevarse a un poema es la doble conciencia que le permite reconocerse único, hijo de Dios, y uno entre los demás, hijo de vecino:

El juego de esas contrapuestas dimensiones de la identidad, que sólo en momentos excepcionales logran reposar una en otra, que incessantemente se espían y se tienden mutuas trampas, cuando no se hallan en guerra abierta, configura decisivamente nuestra relación con nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. Era ésa la experiencia, creía yo, que debe servir como supuesto básico de todo poema contemporáneo, precisamente porque no es nueva, porque es tradicionalmente moderna (Gil de Biedma, 1994: 340).

En este mismo trabajo dedicado a Cernuda dice el poeta catalán que la poesía de la experiencia es la característicamente moderna, la que se mantiene viva desde el romanticismo. Obviamente estas palabras están sacadas del libro *The poetry of experience* de Robert Langbaum, de donde arrancan la mayoría de las opiniones que vierte sobre este tema. Incluso nos encontramos con que utiliza la misma cita del crítico norteamericano en más de una ocasión, como ésta que sigue: "La aprehensión imaginativa obtenida a través de la experiencia inmediata es lo primordial y cierto, en tanto que la reflexión analítica que la sigue es secundaria y problemática", cita que aparece tanto en "La imita-

ción como mediación, o de mi Edad Media" (*ibidem*: 284), y en "Como en sí mismo, al fin" (*ibidem*: 348).

A pesar del interés crítico que hubiera tenido, Jaime Gil no escribió ningún trabajo específicamente dedicado a tratar sobre lo que él pensaba sobre este tipo de poesía. Sólo quedan ideas esparcidas en entrevistas, conferencias y las que venimos comentando en *El pie de la letra*, ideas no estructuradas y en ocasiones ambiguas. En el ensayo "Sensibilidad infantil, mentalidad adulta" encontramos algunas alusiones en torno a la experiencia. Dice Biedma que se trabaja con datos de la experiencia, pero no con todos, sino con aquellos que mediante el recuerdo superan su propio contexto temporal y son capaces de vivir en el presente. Eso sí, es necesario tener muy claro que la experiencia reflejada en el poema sólo puede ser entendida como material del poema, siendo la única realidad existente; intentar trascenderla no tiene sentido. El poeta sí debe tener en cuenta que es importante situar o localizar la experiencia, para así operar mejor sobre esos datos, pues en definitiva la experiencia une lo particular con lo general.

Puesto que en la "Nota preliminar" dice Jaime Gil que durante años tuvo la obsesión de intentar saber cómo se hace para escribir un buen poema, es lógico que en sus trabajos críticos dejara muestras de ese interés por la construcción de los poemas. Para empezar considera fundamental que transcurra el tiempo entre la emoción que dará pie al poema, que no tiene que ser

una emoción tal y como la entendemos normalmente sino simplemente un hecho de experiencia, y el recuerdo distanciado de esa emoción. Este distanciamiento favorece la coherencia lógica y formal, que para él son condiciones indispensables para hacer buena poesía. Por una parte, la coherencia lógica se relaciona con su afán por conseguir la precisión en el pensamiento; por otra, la coherencia formal es la que consigue esa precisión, por lo que dice lo siguiente sobre la sintaxis en un poema: “La sintaxis, en cambio, no es otra cosa que la forma de articulación idiomática del pensamiento consciente, y sólo es expresiva en cuanto que idiomáticamente refleja el despliegue, las pausas y los rodeos del pensamiento en progreso” (*ibidem*: 59). Por lo tanto es la sintaxis la que consigue reflejar el camino que sigue el pensamiento en el desarrollo de un poema.

En otros lugares también insiste en la necesidad de esa coherencia, esta vez en distintos términos: “Un poema inexcusablemente ha de tener el mínimo de sentido que se exige de una carta comercial, puesto que el lenguaje no es sólo un medio de arte, sino también, antes que nada, un bien utilitario del patrimonio público [...]. Se ha de tener poco estilo, nada más el que nuestra educación nos ha dado y es por tanto impersonal” (*ibidem*: 273). Todo esto tiene que ver con el rechazo que Biedma sentía por aquellos poetas que utilizan la poesía “para sus estupefacciones”, es decir, para hablar de experiencias únicas de seres únicos. Esto le hace arremeter por ejemplo contra Juan Ramón

Jiménez del que dice lo siguiente, antes de insultarlo: “A una excepcional capacidad para sentirse a sí mismo, J. R. J. unía una excepcional incapacidad para verse, en relación con los demás y en relación consigo mismo” (*ibidem*: 255). En cuanto al estilo impersonal del que hablaba anteriormente no nos debe extrañar, puesto que esa búsqueda del no estilo o del estilo no marcado, que no deja de ser por otra parte la elección de uno en concreto, está en relación con su interés por autores como Antonio Machado, gran poeta en el que admira la sencillez de su estilo, que en ningún momento se hace protagonista del poema y no oculta nada con su ampulosidad. Dice Biedma al respecto: “En la literatura española sólo un poema de Antonio Machado, *En el entierro de un amigo*, sobrecoge parecidamente; don Antonio también conocía el secreto de no ahuecar la voz ni sacar el pañuelo” (*ibidem*: 117).

El autor de *Las personas del verbo* es consciente de la dificultad de conseguir ese estilo no marcado del que estamos hablando porque considera que un autor acaba convirtiendo su lenguaje y estilo en un dialecto en el que no podemos encontrar ninguna sorpresa. Para él es ésta una cuestión tan importante que incluso piensa que si se llegara a ese punto lo mejor sería dejar de escribir. Hablando de Guillén dice:

Sólo después de leído *Clamor*, el libro en que actualmente trabaja y una de cuyas partes ha publicado ya, estaremos en condiciones de saber si Guillén ha conseguido, o no, ir más allá de su poesía, hasta inventarse otra distinta pero igualmente suya, igualmente excelsa. Pues a fin

de cuentas, lo que le reprochamos no es el hecho de que su poesía haya cambiado, sino todo lo contrario: el que no haya cambiado todo lo que tenía que cambiar para seguir siendo el gran poeta que es (*ibidem*: 173).

Estas palabras escritas cuando el poeta estaba comenzando su labor creadora son muy significativas, porque años después, este mismo pensamiento pudo influir en que dejara prematuramente su labor poética, puesto que quizá no sólo no tenía nada nuevo que decir, sino que tampoco tenía las fuerzas o las ganas para dar ese paso que en su día le pidió a Guillén.

En cualquier caso y como íbamos diciendo, el comedimiento expresivo está íntimamente relacionado con la elección de un tono íntimo pero siempre bien ajustado al poema. Por ejemplo, comentando la poesía de Guillén resalta la importancia del tono, como en la siguiente cita: “La intensidad y belleza de la poesía de Guillén se debe en mucho a la admirable limpidez con que cada tono dice su parte, corrobora y contrasta los otros y entre todos dibujan el orden musical del discurso” (*ibidem*: 141). La búsqueda del tono adecuado es una de las características más destacadas en la poesía de Gil de Biedma, influido fundamentalmente por T. S. Eliot. Saber ajustar tono, tema y estilo ha sido sin duda uno de los mejores logros que consiguió como poeta.

4. LAS MODIFICACIONES SUFRIDAS POR EL ENSAYO INTRODUCTORIO DE “FUNCIÓN DE LA POESÍA Y FUNCIÓN DE LA CRÍTICA”.

El trabajo que abre *El pie de la letra* se titula “Función de la poesía y función de la crítica (por T. S. Eliot)”, y se trata del prólogo que figura en su traducción de ese libro de Eliot, aunque ligeramente retocado. Debemos decir que los dos primeros apartados, aunque tienen abundantes cambios¹, son de tipo formal, por lo que el contenido no se ve afectado. No ocurre lo mismo en el tercer apartado, donde los cambios abundan y son más notables. Quizá lo más significativo sea la desaparición de algunas partes del texto original, como la parte que empieza “En terapia psicoanalítica...” (1955: 26), o la interpretación de Wordsworth que decía: “Lo decisivo es la contemplación de la emoción, no la experiencia de ella; pero nos deja una duda: ¿en qué momento se puede decir que esa nueva emoción —la poética— existe verdaderamente?” (*ibidem*: 21). Parece ser que en la segunda versión no tiene esta duda.

También encontramos el cambio de algunas expresiones como “una verdad per-

¹ Exactamente son 34 cambios. Por ejemplo, en la segunda versión los títulos en inglés que originariamente estaban traducidos, como *La tierra baldía* o *Un canto por Simeon*, aparecen con su título original, *The waste land*, *A song for Simeon*.

sonal" (1955: 20) por "un hecho de su experiencia" (1994: 24), cambio lógico porque lo personal queda demasiado cercano a lo biográfico, mientras que el término "experiencia" es más amplio, permite referirse a la vida de una forma más impersonal, porque la experiencia puede estar en el leer, en ver la vida de los demás, lo cual no conecta directamente con la propia biografía. En la primera edición de este texto todavía no había arraigado la expresión "poesía de la experiencia", mientras que cuando se modificó para ser incluido en *El pie de la letra*, sí. Expresión que es más certera si tenemos en cuenta que de esta forma se señala a nuestro modo de entender una cualidad específica de este tipo de poesía, que es su intención de hacer que lo expreso en el poema supere la persona, el pensamiento, el ámbito del poeta, para trascenderse y convertirse en algo que puede ser la experiencia de cualquier hombre.

En general, los cambios son de diferente calibre e importancia, pero vamos a nombrarlos uno por uno para que el lector tenga en su poder todos los datos para comparar ambos textos. Son los siguientes: En la página 17, en la línea 10 cambia *patria* por *país*, puesto que el primer término parecía tener reminiscencias franquistas; en la línea 12 el cambio es simplemente *posee* por *poseer*. En la página 18 no sólo hay cambios estilísticos: en la línea 4 cambia *estas* por *esas*, en la 19 inserta *nos* delante de *interesa* y en la 29 cambia *coherente* por *consistente* al igual que en la 38. Algo más significativo es el cambio que

hace en la línea 34 donde suprime el adjetivo *humanos* que acompañaba al sustantivo *poetas*: "advertimos las mismas cualidades, que a ciertos críticos y poetas (humanos) parecerán sin duda bien modestas", con lo que vemos que en la distancia de los años reduce lo hiriente de la frase. Por último, en la línea 36 cambia, hablando del sentido común en poesía, *tan imprescindible* por *son imprescindibles*. En la página 19, en la línea 5 cambia *consistiría* por *residiría*, y en la 13 suprime "detalle significativo en una persona de honestidad intelectual reconocida", refiriéndose a Eliot. En la línea 25 cambia *confidencia sentimental* por *efusión*. Antes, en la línea 20 había trocado *romántico* por *postromántico*, por lo que los *Georgian poets* dejan de ser la última encarnación del impulso romántico, para serlo del postromántico. Otro cambio que vemos en la última línea y que mantiene en todo el trabajo, es el de no traducir los títulos de las obras inglesas, que sí estaban traducidos en el trabajo original. En la página 21, línea 4, suprime una frase, en la que hablaba de cómo la conversión había ayudado a Eliot: "le llevó a ensanchar el campo de ejercicios de sus facultades críticas". En la línea 26 cambia *esa* por *esta*, y en la 27 *erudición* por *preparación*. En la página 22 sólo hay una corrección: *específico* por *concreto*, línea 23. En la página 23, en la línea 8 suprime la palabra *concreta*, al igual que en la línea 10. Los otros 8 cambios realizados en esa misma página no tienen relevancia pues ni siquiera añaden diferencia de matiz en la frase.

En la página 24 los cambios son más significativos: en la línea 6 se ha suprimido un párrafo: "Que la poesía es comunicación se ha dicho y se repite entre nosotros casi hasta la saciedad, pero ¿qué se entiende por comunicación? Quien oye esa palabra en boca de formas distintas pronto advierte que cada una entiende por ella cosas más o menos distintas; el mismo Eliot parece emplearla en sentidos diversos"; y se ha añadido otro: "Todos, a nuestro modo, sabemos lo que es comunicación —como todos sabemos lo que es comunicación —como sabemos lo que es poesía, por lo menos hasta que nos creamos la necesidad, y la dificultad de definirla, pero lo que cada cual entiende por comunicación, al referirse a ella cuando de poesía habla, no siempre es lo mismo". El fondo no cambia mucho, aunque sí quizá el tono. En esas mismas líneas, transforma radicalmente el sentido de una frase al cambiar la palabra *jamás* por *siempre*, quedando de esta manera la frase: "un autor [Eliot] que jamás ha mostrado simpatía por las generalizaciones" (en el original siempre mostraba esa simpatía). En esta misma página hay muchos más cambios, pero lo más significativo es el poner *hecho de experiencia* donde antes decía *verdad personal*, y el eliminar unas palabras que no se atenían a su concepto de poesía: [Wordsworth] "que fue el primer teórico de la comunicación, se daba perfecta cuenta del carácter especialísimo de las emociones originadoras del poema". Como vimos en su definición de poesía, no con-

sidera que existan tales emociones, de ahí la posterior supresión.

En la página 25, dentro de los cambios que venimos observando, el más destacado es la supresión de parte de la explicación que daba sobre las teorías de Wordsworth en la línea 4: "lo decisivo es la contemplación de la emoción, no la experiencia de ella; pero nos deja una duda: ¿en qué momento se puede decir que esa nueva emoción —la poética— existe verdaderamente?". Metido en plena discusión sobre poesía comunicación o como conocimiento, descubrimos que en la segunda versión del texto ha eliminado una parte amplia y muy significativa, que debería haber empezado en la línea 27: "El poeta didáctico, el poeta *engagé* (que no pasa de ser un didáctico disfrazado), refiere siempre sus poemas a un sistema de creencias religiosas o morales, a una ideología política o social, que posee una absoluta validez: la poesía es transmisión. La referencia a la personalidad del poeta (vista al modo romántico) es, con todo, la más frecuente hoy día. Pero aunque el poeta a menudo opera con emociones de las que tiene alguna experiencia personal, esta experiencia no es el fundamento de su eficacia poética". Vemos pues que el párrafo suprimido era muy significativo, pero no quiso conservarlo, seguramente por las referencias a la poesía social como poesía plenamente comunicativa.

En la página 26, han desaparecido las notas, al igual que en el resto del texto, en las que explicaba la crítica a Carlos

Bousoño: "Creo que Carlos Bousoño, en su *Teoría de la expresión poética*, incurre también en ese olvido o, por lo menos, no recalca lo bastante el carácter especial de la emoción poética. Tampoco parece deslindar claramente lo que yo llamo aquí "transmisión" de la "comunicación trascendente" de que hablo después y que, a juzgar por algunos pasajes de su libro, coincide con su concepto de la comunicación; en otros pasajes (cuando define la poesía como "la transmisión puramente verbal de una compleja realidad anímica previamente conocida por el espíritu como formando un todo, una síntesis", y cuando distingue en el acto creador dos etapas, una de conocimiento y otra de comunicación, cuando insiste en que el lector revive, en toda su unicidad, las emociones experimentadas por el poeta) parece estar pensando en la poesía como transmisión. Tengo entendido que en la próxima edición de su obra se propone precisar algo más acerca de su idea de la comunicación". Como venimos observando, casi toda la explicación sobre la poesía como comunicación ha sido transformada en el texto incluido en *El pie de la letra*.

En la página 27, añade un significativo párrafo (línea 25), en el que vemos cómo años después deja zanjada la polémica por medio de la ambigüedad, pues poesía es comunicación porque pone en contacto al poeta consigo mismo, y añade finalmente: "O quizá: poesía es conocimiento, según asegura otra ecuación bastante frecuente y cuyo preciso importe me parece igual de incalculable; al fin y al cabo, en

el juego de reducir un término abstracto a otro término abstracto, no apostamos a otra ganancia que a la de las posibilidades metafóricas de entrambos, y las metáforas posibles son muchas".

Finalmente, en la página 28, también se ha producido la eliminación de varias líneas, que sí aparecen en el trabajo original: "En terapéutica psicoanalítica es frecuente el empleo de un procedimiento que suele denominarse *test de asociaciones determinadas* y que se utiliza para lograr un contacto inicial con las regiones enfermas de la psique; consiste, esencialmente, en vigilar y anotar las respuestas del paciente a una serie de palabras-estímulo, escogidas y ordenadas de tal modo que favorezcan sus asociaciones mentales más típicas. Desconozco —y tampoco me interesa— la eficacia médica de tal procedimiento. Lo interesante es que el test no se propone otra cosa que hacer entrar al paciente, por medios puramente verbales, en comunicación afectiva con las partes enfermas de su yo. No creo —por más que la poesía surrealista naciese en estrecha relación con las doctrinas freudianas— que una lista de palabras-estímulo constituya un poema, ni creo que lo crea nadie". Hasta aquí las diferencias entre los dos textos, que en algunos casos, son muy significativas, sobre todo en su cambio de actitud ante la famosa polémica de los 50.

5. EL SUJETO DEL POEMA

Para terminar vamos a hablar de otro de los aspectos literarios que nuestro poeta trata asiduamente en sus ensayos: el suje-

to poético. En la transcripción de un coloquio llamada "Sobre el hábito de la literatura como vicio de la mente y otras ociosidades" se habla repetidamente del sujeto poético, eso *yo* que aparece en los poemas, que no es quizá sino uno más de entre las muchas personas que puede ser el ser humano, pero que paradójicamente hace que haya una íntima unión entre poesía y vida. La idea de Barral es que las personas que, como ellos, han vivido siempre inmersos en la literatura ven su vida como materia literaria por lo que nunca están ante la realidad. "Llega un momento en que uno no tiene más vida que lo que uno tiene escrito, y que los estímulos ante la vida son básicamente verbales. Se acaba siendo personaje de sí mismo" (*ibidem*: 222). Jaime Gil considera que el sujeto de un poema es siempre un personaje imaginado, aunque no tiene que ser imaginario: "Lo que yo creo es que cuando un poeta habla en un poema, quizá no hable como personaje imaginario, pero como personaje imaginado siempre" (*ibidem*: 226). Al hablar de personaje imaginado no quiere decir que el sujeto del poema es él mismo, sino que lo que aparece en el poema es el poeta observado por sí mismo. Habría que hilar muy fino para decir que el sujeto de sus poemas no es Jaime Gil porque es un protagonista observado por el propio poeta, al igual que tampoco está tan claro lo contrario.

Seguramente la clave está en ese proceso de observación, pues es el que nos puede hacer dudar sobre la autoría de la voz. En algunos casos puede tratarse del poeta

que habla recordando o imaginándose a sí mismo; en otros puede ser que el poeta imagine o piense en sí mismo como persona que está escribiendo un poema, por lo que las palabras seguirían siendo suyas tras imaginarse escribiendo. Es decir, en el primer caso nos encontramos ante el poeta escribiendo un poema que trata de la experiencia de sí mismo en un espacio o tiempos distintos, sobre todo en un tiempo diferente; el segundo es más complicado porque se trata de que el poeta escribe un poema que consiste en que lo que escribe el poeta que está siendo imaginado por él mismo escribiendo un poema.

En otro ensayo repite la misma idea: "La voz que habla en un poema, aunque sea la del poeta, no es nunca una voz real, es sólo una voz posible, no siempre imaginaria, pero siempre imaginada" (*ibidem*: 348). No es lo mismo que el poeta mire a su entorno con sus propios ojos, que lo haga con los ojos de esa persona que está imaginando, aunque esa persona sea él mismo, puesto que en el primer caso estaríamos ante la realidad (aunque subjetiva), y en el segundo nos encontraríamos ante una realidad imaginada, que paradójicamente puede ser tan real como la otra, pues ambas seguramente coinciden o pueden coincidir. En palabras de Gil de Biedma: "Es el poder que la mirada ejerce dentro del mundo de representaciones que constituye la realidad poética lo que me importa: no el mirar del poeta, sino el mirar de la primera persona del singular" (*ibidem*: 148).

Esta forma de ver las cosas nos puede recordar el empleo que hace el novelista

de sus personajes, la visión de la vida a través de ellos, etc. Pero debemos tener en cuenta que en la poesía de Jaime Gil no sucede esto, puesto que como él mismo dice, en sus poemas no encontramos un personaje imaginario, aunque sí imaginado, y la diferencia es mucha. El personaje imaginario implica inventar, y por lo tanto pertenece al plano de la ficción. En el caso del personaje imaginado lo que puede pertenecer al plano de la ficción es la acción,

hechos, palabras, situaciones que aparecen, pero no el personaje, que es real.

En definitiva, en la brevedad de estas páginas hemos tratado los tres temas más interesantes que aparecen en la obra crítica del poeta barcelonés: sus consideraciones sobre la poesía en general, sobre la poesía de la experiencia en particular, y algunos aspectos de su pensamiento en torno al sujeto poético.

Referencias bibliográficas

- ELIOT, T. S. (1933). *The use of poetry and the use of criticism*. London: Faber & Faber. (1964).
- GIL DE BIEDMA, J. (1955). *Función de la poesía y función de la crítica*, de T. S. Eliot. Barcelona: Seix Barral.
- (1990). *Las personas del verbo*. Barcelona: Seix-Barral.
 - (1993). *Retrato del artista en 1956*. Barcelona: RBA.
 - (1994). *El pie de la letra*. Barcelona: Crítica.
- LANGBAUM, R. (1957). *The poetry of experience*. Londres: Norton. (1974) Penguin University books.
- MAQUEDA CUENCA, E. (2004). "Cernuda en la obra de Gil de Biedma". En *Luis Cernuda en su centenario*. Madrid: AKAL. En prensa.
- (2004) "Dos poemas de Gil de Biedma". *Papeles mojados*. En prensa.
 - (2003) *La obra de J. Gil de Biedma a la luz de T. S. Eliot y el pensamiento literario anglosajón*. Jaén: Universidad de Jaén.
 - (2001) "Castellet y Gil de Biedma: convergencias y divergencias". En *De sombras y de sueños*. Barcelona: Península, 230-243.
 - (2001) "Jaime Gil de Biedma a la luz de R. Langbaum". En Pulido Tirado, G. (ed.) *La literatura comparada: fundamentos y aplicaciones*. Jaén: Universidad de Jaén, 65-97.
 - (2001) "Jaime Gil de Biedma y la poesía anglosajona". En Arriaga, M., Navarro, E., Prado, J. (eds.) *Más allá de un milenio: globalización, identidades y universos simbólicos*. Actas del VIII Simposio de la Asociación Andaluza de Semiótica. Sevilla: Alfar, 254-261.

- (2001) "La poesía de la experiencia. Orígenes y teoría". En Montesa, S. (ed.) *Poetas en el 2000. Modernidad y transvanguardia*. Málaga: Universidad, 317-327.
- (2000) "Experiencia biográfica y experiencia poética en Jaime Gil de Biedma y Luis García Montero". En *Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999)*. Madrid: Visor Libros, 399-407.